

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN VỚI KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA ỨNG DỤNG TỰ HỌC MYENGLISHLAB

Trần Thị Mai Hương¹, Phạm Vũ Tuấn², Trần Thị Thu Hiền²

Ngày nhận bài: 14/02/2022; Ngày phản biện thông qua: 31/3/2022; Ngày duyệt đăng: 01/4/2022

TÓM TẮT

Do tác động của đại dịch COVID-19, hầu hết các trường đại học trong cả nước đều tiến hành dạy học trên các nền tảng trực tuyến. Học phần Tiếng Anh 1 dành cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ khóa 2021 tại Trường Đại học Tây Nguyên cũng được thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua Microsoft Teams và có sự hỗ trợ bởi phần mềm hỗ trợ tự học MyEnglishLab. Bài báo này nhằm nghiên cứu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên năm nhất trải nghiệm học Tiếng Anh trực tuyến với giảng viên qua Microsoft Teams có sự hỗ trợ tự học của phần mềm MyEnglishLab. Các yếu tố được khảo sát tác động đến sự hài lòng là Thái độ, Năng lực Internet, Tương tác, và Giảng viên. Nghiên cứu sử dụng bảng hỏi điều tra nhằm thu thập ý kiến của 234 sinh viên năm nhất đã hoàn thành xong học phần Tiếng Anh 1. Sau đó dữ liệu được tổng hợp và phân tích trên phần mềm SPSS, kết quả hồi quy OLS với hệ số R^2 hiệu chỉnh = 0,614 đã cho thấy 04 nhân tố độc lập giải thích được 61,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc là sự hài lòng. Kết quả cho thấy cả 04 nhân tố được nghiên cứu đều có tác động mạnh và cùng chiều đến sự hài lòng của sinh viên. Trong đó, Thái độ là nhân tố có tác động mạnh nhất với giá trị Beta hiệu chỉnh là 0,376 và giá trị p-value = 0,000.

Từ khóa: học trực tuyến, giáo dục đại học, học ngoại ngữ, sự hài lòng.

1. MỞ ĐẦU

Sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học đã dẫn tới sự cạnh tranh về mặt chất lượng giữa các cơ sở giáo dục đại học, dẫn đến việc người học có nhiều lựa chọn hơn so với chi phí bỏ ra để có được chất lượng tương ứng (James, 2001). Việc tìm hiểu và đánh giá mức độ hài lòng của người học đã được nhiều nhà nghiên cứu tiến hành như một cách để kiểm chứng sự thành công trong chương trình học của trường. Tuy nhiên, sự hài lòng của người học cũng biến thiên trong những bối cảnh giáo dục khác nhau (Mark, 2013). Trong lĩnh vực giáo dục, sự hài lòng về một chương trình đào tạo có thể được hiểu rõ khi công nhận nhận định của Oldfield và Baron (2000) là *Giáo dục đại học có thể được xem như là một “dịch vụ thuần túy”, nó có tất cả các đặc điểm độc đáo của một dịch vụ*. Như vậy, sự hài lòng của sinh viên về một khóa học trực tuyến có thể xem là một phần thước đo cho chất lượng của khóa học trực tuyến đang được đánh giá.

Cùng với sự hài lòng, việc học trực tuyến cũng được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau tùy theo các góc độ khai thác khác nhau. Theo Guri-Rosenblit (2005), học trực tuyến là việc dùng các phương tiện điện tử nhằm hỗ trợ cho các lớp học truyền thống hay thay thế hoàn toàn việc gặp mặt trực tiếp bằng gặp trực tuyến, tùy mục đích sử

dụng. Lee (2006) trình bày rằng học trực tuyến là một phương tiện tiếp cận kiến thức theo thời gian thực, nhưng qua Internet. Trong khi đó, một số tác giả khác nhấn mạnh về việc học trực tuyến là sự tương tác qua trang web (Gonzalez-Videgaray, 2007) hoặc là một cách sử dụng công nghệ để hỗ trợ người học cải thiện việc học của mình (Ellis et al., 2009).

Xét về phương diện dạy học ngoại ngữ tại Trường Đại học Tây Nguyên, có thể thấy rõ rằng, việc dạy học Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên đang là một vấn đề được ưu tiên. Điều này thể hiện trong bối cảnh các đề án ngoại ngữ quốc gia được triển khai sâu rộng, Trường Đại học Tây Nguyên đã trở thành đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ khung 6 bậc. Bên cạnh đó, phần lớn sinh viên của trường còn tham gia các kỳ thi năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra, vốn được xem là kết quả của quá trình học các học phần Tiếng Anh không chuyên tại trường.

Hiện nay tại Trường Đại học Tây Nguyên, chương trình Tiếng Anh không chuyên sử dụng giáo trình Speakout từ năm 2021 với hình thức học tập kết hợp và trực tuyến đang được áp dụng cho toàn bộ sinh viên không chuyên ngoại ngữ. Không chỉ sử dụng tài nguyên từ giáo trình Speakout, phần mềm đi kèm giáo trình có tên là MyEnglishLab cũng được sử dụng triệt để nhằm tạo động cơ cho

¹Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Mai Hương, ĐT: 0935353735, Email: ttmhuong@ttn.edu.vn.

sinh viên tự học tại nhà. Quá trình đánh giá kết quả học tập được dựa trên cả kết quả học tập trên lớp (20% tổng số điểm) và kết quả học tập trên MyEnglishLab (10% tổng số điểm).

Việc tự học trên MyEnglishLab có vai trò khuyến khích tinh thần tự học của sinh viên, đồng thời đảm bảo sinh viên có nhiều cơ hội rèn luyện thêm các kỹ năng Tiếng Anh ngoài giờ lên lớp. Việc dành 10% điểm bộ phận cho hoạt động này vừa có tác dụng khuyến khích việc tự học, vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến các sinh viên không có điều kiện tham gia MyEnglishLab vì việc tự học trên MyEnglishLab là không bắt buộc.

Với số lượng lớn sinh viên tham gia các khóa Tiếng Anh không chuyên tại trường, mức độ hài lòng của người học sẽ là một biến cần quan tâm nhằm đánh giá được một mặt chất lượng dạy học ngoại ngữ cho đối tượng sinh viên này, nhằm hướng tới chất lượng chuẩn đầu ra. Hiện nay, Trường Đại học Tây Nguyên đã có một đề tài nghiên cứu có đề cập một phần nhỏ đến sự hài lòng của sinh viên học trực tuyến với khóa học trên LMS Moodle, nhưng kết quả chưa chỉ ra được cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, cũng như mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố. Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành trên một nhóm sinh viên không chuyên của trường, nhằm làm rõ được mức độ hài lòng và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên không chuyên đến việc học Tiếng Anh trực tuyến học phần Tiếng Anh 1.

Việc nghiên cứu mức độ hài lòng của người học đối với khóa học Tiếng Anh không chuyên tại trường là một nỗ lực giúp cho người dạy và các cấp quản lý có được cái nhìn tổng quan về sự đánh

giá của người học đến một sản phẩm đào tạo của nhà trường, nhờ đó sẽ có các thay đổi thích nghi nhằm giúp cho người học đạt được mục tiêu học tập ứng với chuẩn đầu ra của nhà trường.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng sinh viên không chuyên năm nhất tại Trường Đại học Tây Nguyên nhằm xác định và đánh giá mức độ hài lòng của đối tượng này với khóa học trực tuyến Tiếng Anh 1. Khóa học được tổ chức trực tuyến thông qua nền tảng Microsoft Teams có sự hỗ trợ song song của phần mềm tự học MyEnglishLab. Nghiên cứu xác định mức độ tác động của các biến độc lập là Thái độ, Năng lực Internet, Tương tác, Giảng viên đến biến phụ thuộc là Sự hài lòng.

2.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên năm nhất đối với học phần Tiếng Anh 1 học trực tuyến có hỗ trợ của phần mềm tự học MyEnglishLab.

Trong khuôn khổ của một nghiên cứu nhỏ, tác giả xác định phạm vi nghiên cứu là đối tượng sinh viên năm nhất tại Trường Đại học Tây Nguyên đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh 1.

2.1.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

Tham khảo các nghiên cứu tiền nhiệm liên quan, trong khuôn khổ của nghiên cứu này, tác giả đưa ra các giả thuyết: thái độ (H1), năng lực Internet (H2), tương tác giữa người học (H3) và giảng viên (H4) có tác động tích cực đến sự hài lòng của sinh viên.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng trên mô hình một biến số phụ thuộc mà người nghiên cứu có thể kiểm soát và nghiên cứu về các đối tượng một cách đồng nhất.

2.2.1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu khảo sát trên 235 sinh viên không chuyên năm nhất độ tuổi 18 - 20 ở 04 lớp Kỹ thuật xét nghiệm K21, Giáo dục tiểu học K21, Kế toán K21 và Kinh doanh thương mại K21. Theo khảo sát sơ bộ ban đầu, có 98,7% sinh viên được khảo sát đã từng tham gia các khóa học trực tuyến khác trước đó. Trong đó có 94% sinh viên có sử dụng

phần mềm MyEnglishLab để tự học; số còn lại 06% không tham gia vì các lý do cá nhân. Do đặc thù các ngành được khảo sát, tỉ lệ nữ chiếm đa số. Xét về năng lực ngoại ngữ, đối tượng nghiên cứu là sinh viên các ngành không chuyên hoàn thành chương trình Tiếng Anh phổ thông, ít có cơ hội rèn luyện các kỹ năng ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ phổ biến là A2.

Để thu thập được số liệu có độ tin cậy cao, đối tượng nghiên cứu được lựa chọn phải tham gia khóa học trực tuyến học phần Tiếng Anh 1 theo đúng quy trình. Sinh viên tham gia theo lớp học phần qua phần mềm Microsoft Teams và học với giảng viên trong 45 tiết học. Chương trình học trải từ bài 1 đến bài 6 của giáo trình Speakout Elementary. Vào buổi học đầu tiên, sinh viên được hướng dẫn yêu cầu, mục tiêu khóa học, rubrics của khóa học và cách tính điểm thành phần bao gồm

việc tham gia học trên Microsoft Teams và tham gia tự học trên phần mềm MyEnglishLab. Hoạt động trên MyEnglishLab chiếm 10% số điểm thành phần, nhưng sinh viên có quyền chọn tham gia để lấy điểm hoặc không tham gia. Sinh viên được hỏi điều xác nhận đã nắm rõ các nội dung trên. Tiếp theo, trước khi kết thúc học phần, toàn bộ sinh viên được mời tham gia khảo sát cung cấp số liệu nhằm giúp đánh giá mức độ hài lòng sau khóa học.

2.2.2. Thang đo nghiên cứu

Bảng khảo sát đề cập đến 5 nhân tố, với 25 tiêu chí khảo sát. Các tiêu chí được đánh giá theo 5 mức độ của Likert. Bảng khảo sát sử dụng lại thang đo đã được kiểm chứng về mức độ tin cậy từ các nghiên cứu trước. Thang đo sử dụng trong bảng khảo sát được thể hiện cụ thể tại (Bảng 1).

Bảng 1. Thang đo nghiên cứu

Thang đo	Nguồn
Sự hài lòng (S)	
S1 Tôi thấy mình đã đạt được các mục tiêu cho khóa học này.	Sangrà et al. (2012)
S2 Tôi thích định dạng của khóa học Tiếng Anh trực tuyến có hỗ trợ MyEnglishLab.	
S3 Tôi cảm thấy thoải mái trong khóa Tiếng Anh trực tuyến có hỗ trợ MyEnglishLab.	
S4 Khóa học này đã đóng góp vào chuyên môn của tôi.	Kuo et al. (2014)
S5 Tôi hài lòng với mức độ tương tác trong khóa học này.	
S6 Trong tương lai, tôi sẵn sàng tham gia một khóa học trực tuyến với MyEnglishLab lần nữa.	
Thái độ (A)	
A1 Tôi cảm thấy học trực tuyến với MyEnglishLab rất thuận lợi.	Fishben và Ajzen (1980)
A2 Học trực tuyến với MyEnglishLab làm tôi thích thú với việc học hơn.	
A3 Tôi có nhiều động lực hơn cho việc học trực tuyến khi sử dụng MyEnglishLab.	
A4 Có rất nhiều tiềm năng cho việc học trực tuyến này.	
A5 Học trực tuyến giúp tăng cường hiệu quả học tập của tôi.	
A6 Học trực tuyến giúp tăng hiệu quả học tập của tôi.	
Sự tương tác (I)	
I1 Tôi thường tương tác với bạn bè trong lớp về nội dung của khóa học trên MyEnglishLab.	Kuo et al. (2009)
I2 Tôi đã liên lạc với bạn cùng lớp để trao đổi nội dung khóa học qua các phương tiện điện tử.	
I3 Tôi chia sẻ suy nghĩ hoặc ý tưởng của mình về bài giảng với sinh viên khác.	
I4 Tôi nhận xét và suy nghĩ về ý tưởng của sinh viên khác.	
Năng lực sử dụng Internet (U)	
U1 Tôi cảm thấy tự tin khi kết nối với trang chủ Internet mà tôi muốn.	Eastin và LaRose (2000)
U2 Tôi biết cách tải về các tài liệu cần thiết từ Internet.	
U3 Tôi biết cách chọn các thuật ngữ tìm kiếm phù hợp cho tìm kiếm Internet.	
U4 Tôi có thể giải thích vì sao một tác vụ không chạy trên Internet.	
Kỹ năng của giảng viên (T)	

Thang đo		Nguồn
T1	Giảng viên có trình độ cao, sâu rộng về chuyên môn giảng dạy.	Phạm Thị Liên (2016)
T2	Giảng viên có phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu.	
T3	Giảng viên sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên.	
T4	Giảng viên có khả năng tạo và tổ chức nhiều hoạt động trò chơi học tập trên các ứng dụng.	

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Thang đo trong nghiên cứu được kiểm định bằng phương pháp phân tích hệ số Cronbach's Alpha và kiểm định hệ số EFA.

Kết quả phân tích Cronbach's Alpha cho thấy các nhân tố đều hệ số Cronbach's Alpha đạt yêu cầu, với hệ số tương quan biến – tổng của các biến đều lớn hơn 0,3 cùng độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,7. Trong đó, nhân tố Sự hài lòng (biến phụ thuộc) đạt hệ số Cronbach's Alpha bằng 0,850.

Sau khi phân tích hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, tất cả các thang đo của biến phụ thuộc và

các biến độc lập được đánh giá tiếp theo bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy hệ số KMO = 0,914 > 0,5, kiểm định Barlett's cho Sig. = 0,000 < 0,05 chứng tỏ phương pháp phân tích nhân tố là phù hợp. Kết quả xoay ma trận các nhân tố đã cho thấy tất cả các biến có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. Sau cùng, kết quả ma trận trích được 04 nhân tố độc lập từ 18 biến quan sát tại giá trị Eigenvalue = 1,165, phương sai trích = 73,563% > 50% đạt yêu cầu, cho thấy 04 nhân tố giải thích được 73,563% sự biến thiên của dữ liệu.

Bảng 2. Kết quả kiểm định thang đo (SPSS, 2021)

Nhân tố	Tương quan biến – tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến	1	2	3	4
Thái độ	A5	0,831	0,904	0,851		
	A6	0,843	0,903	0,840		
	A3	0,813	0,907	0,797		
	A2	0,787	0,910	0,761		
	A1	0,731	0,918	0,718		
	A4	0,696	0,923	0,709		
Kỹ năng của giảng viên	T4	0,729	0,869		0,835	
	T3	0,798	0,844		0,830	
	T2	0,773	0,853		0,772	
	T1	0,737	0,867		0,762	
Sự tương tác	I2	0,711	0,836			0,809
	I3	0,726	0,829			0,794
	I1	0,713	0,834			0,779
	I4	0,733	0,828			0,774
Năng lực sử dụng Internet	U2	0,703	0,813			0,783
	U4	0,693	0,816			0,765
	U3	0,711	0,809			0,706
	U1	0,684	0,821			0,637
Cronbach's Alpha			0,925	0,890	0,868	0,854

Kết quả hồi quy OLS với hệ số R² hiệu chỉnh = 0,614 cho thấy 04 nhân tố độc lập đã giải thích được 61,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc là Sự hài lòng. Như vậy, mô hình đề xuất giải thích được phần lớn các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. Mặt khác, 38,6% sự biến thiên còn lại của Sự hài lòng được giải thích bởi các nhân tố khác chưa biết hoặc chưa đưa vào mô hình hồi quy. Bên cạnh đó, giá trị F được lấy từ

bảng phân tích phương sai ANOVA trong kết quả hồi quy bội SPSS cũng được thể hiện tại (Bảng 3). Kết quả kiểm định với F = 26,815, Sig. = 0,000 < 0,05 cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội xây dựng được phù hợp với tập dữ liệu, các biến độc lập trong mô hình có tác động đến biến phụ thuộc. Ngoài ra, hệ số Durbin-Watson = 2,203 cũng cho thấy mô hình không xảy ra hiện tượng tự tương quan. Cùng với đó, hệ số VIF của các

biến độc lập đều có giá trị nhỏ hơn 10 cho thấy mô hình không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.

Bảng 3. Kết quả hồi quy mô hình (SPSS, 2021)

Biến độc lập	Hệ số chưa chuẩn hóa	Hệ số chuẩn hóa	t	Sig.	VIF
Hệ số chặn	0,691		3,260	0,001	
Thái độ	0,302	0,376	6,377	0,000	1,902
Sự tương tác	0,151	0,181	3,421	0,001	1,527
Kỹ năng của giảng viên	0,267	0,260	4,808	0,000	1,595
Năng lực sử dụng Internet	0,188	0,152	2,505	0,013	2,011
R² hiệu chỉnh = 0,614		Durbin-Watson = 2,203			
F = 84,838		Sig. = 0,000			

Có thể thấy, cả 04 nhân tố được xét đều có tác động đến biến phụ thuộc với giá trị p-value < 0,05, thể hiện mối quan hệ đạt sự tin cậy cao. Cụ thể, Thái độ là nhân tố có tác động mạnh nhất tới Sự hài lòng với hệ số Beta chuẩn hóa bằng 0,376, trong khi Năng lực sử dụng Internet lại là nhân tố có tác động nhỏ nhất tới Sự hài lòng trong 04 nhân tố được xét, với hệ số Beta chuẩn hóa bằng 0,152. Kết quả này đồng thuận với nghiên cứu đi trước của Davis (1989), Kuo và cộng sự (2014), Battalio (2007) khi các tác giả này cũng cho rằng việc sử dụng thành thạo Internet cùng thái độ học tập tốt sẽ có tác động tích cực tới sự hài lòng của chính bản thân người học. Ngoài ra, hai nhân tố còn lại là Tương tác và Giảng viên cũng có tác động tích cực tới biến phụ thuộc với các giá trị Beta tương ứng lần lượt là 0,181 và 0,260.

Trong các nghiên cứu tiền nhiệm, có nhiều nghiên cứu liên quan tương ứng với kết quả của bài báo này như mô hình hồi quy cho sự hài lòng của sinh viên liên quan đến ba đặc điểm: Sự tương tác, Năng lực sử dụng Internet và Học tập tự điều chỉnh của nhóm tác giả Kuo và cộng sự (2014). Kết quả chỉ ra rằng sự tương tác giữa sinh viên – giảng viên và sinh viên – nội dung có tác động lớn nhất đến sự hài lòng còn tương tác giữa người học thì không thể hiện mối quan hệ. Tuy nhiên, sự tương tác giữa người học trong

nghiên cứu của Battalio (2007) lại được chỉ ra là có ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học lớn hơn cả tương tác của người học với người hướng dẫn.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy Năng lực sử dụng Internet và Học tập tự điều chỉnh có tác động tích cực (Davis, 1989). Nghiên cứu của del Barrio-García và cộng sự (2015) đã xây dựng mô hình bao gồm các nhân tố: Nhận thức hữu ích, Nhận thức dễ sử dụng, Thái độ sử dụng, Sự hài lòng cùng với sự hiện diện của biến kiểm soát Nhận thức nhu cầu. Trong nghiên cứu này, nhân tố “thái độ” có thể hiện được vai trò tác động đến sự hài lòng thông qua mối quan hệ trung gian giữa các yếu tố nhận thức. Ngoài ra, các yếu tố liên quan đến giảng viên cũng có tác động đến sự hài lòng (Phạm Thị Liên, 2016).

Như vậy, để gia tăng sự hài lòng trong học tập, bản thân sinh viên cần được tác động để nâng cao năng lực khai thác tài liệu học tập trên Internet, có thái độ tốt hơn về khóa học, cũng như gia tăng sự tương tác của chính bản thân mỗi sinh viên với những người học xung quanh hay giảng viên giảng dạy. Cùng với đó, năng lực giảng dạy của mỗi giảng viên cũng cần được nâng cao như một yếu tố môi trường quan trọng, đảm bảo gia tăng sự hài lòng trong học tập của sinh viên, từ đó giúp mỗi sinh viên đạt kết quả học tập tốt hơn.

** Tác động với mức ý nghĩa 5%
 *** Tác động với mức ý nghĩa 1%

Hình 2. Kết quả hồi quy

4. KẾT LUẬN

Tóm lại, kết quả sau khi phân tích dữ liệu trên SPSS cho thấy bốn nhân tố được khảo sát đều có tác động đáng kể đến sự hài lòng của sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Tây Nguyên. Trong đó, Thái độ là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất và Năng lực sử dụng Internet là yếu tố có tác động nhỏ nhất đến Sự hài lòng của sinh viên học học phần Tiếng Anh 1 không chuyên trực tuyến có sự hỗ trợ của phần mềm MyEnglishLab để tự học. Thái độ học tập được củng cố khi người học nắm vững được mục đích, yêu cầu của khóa học và vai trò của khóa học đó trong chuẩn đầu ra; vì vậy việc truyền tải các nội dung này đến sinh viên là cần thiết. Việc nâng cao năng lực giảng dạy trực tuyến của giảng viên và năng lực sử dụng Internet của sinh viên cũng đáng quan tâm. Bên cạnh đó, mặc dù tương tác trong giảng dạy trực tuyến còn

hạn chế so với giảng dạy trực tiếp, nhưng việc tạo môi trường cho người học tương tác trực tuyến sẽ là một yếu tố nâng cao mức độ hài lòng của người học với khóa học trực tuyến.

Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa xác định được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến mức độ hài lòng của người học với khóa học trực tuyến học phần Tiếng Anh 1. Mặc dù vậy, nghiên cứu mới được thực hiện với một bộ phận sinh viên năm nhất học học phần Tiếng Anh 1 và chưa được thực hiện với các học phần tiếp theo. Có thể sẽ có các nghiên cứu đánh giá các nhân tố tương tự nhưng triển khai với cỡ mẫu lớn hơn, và với toàn bộ các học phần Tiếng Anh không chuyên đang được học với MyEnglishLab. Để có được nghiên cứu đó, phải có sự đồng loạt triển khai các bước cần thiết trước, trong và sau khi giảng dạy, để kết quả nghiên cứu được đồng bộ.

FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION OF FIRST-YEAR STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY IN ONLINE ENGLISH COURSE WITH THE AID OF MY-ENGLISHLAB SELF-STUDY APPLICATION

Tran Thi Mai Huong³, Pham Vu Tuan⁴, Tran Thi Thu Hien⁴

Received Date: 14/02/2022; Revised Date: 31/3/2022; Accepted for Publication: 01/4/2022

SUMMARY

Due to the huge impact of the COVID-19 pandemic, most universities nationwide are applying online teaching using different platforms. At Tay Nguyen University, K2021 non-English major have to study the module General English 1 online in their first year at college via the Microsoft Teams platform with the aid of MyEnglishLab software as a program for them to self-study at home. This research paper explores the determinants of students' satisfaction with online learning via both Microsoft Teams meetings with lecturers and MyEnglishLab. The four determinants explored are Attitude, Internet self-efficacy, Interaction, and Lecturers. The study carried out a survey of 234 non-majors of English at Tay Nguyen University who had just completed the compulsory English 1 module. The data was then analyzed using SPSS software, the results of OLS regression with an adjusted R2 coefficient of 0.614 showed that all four independent variables explained 61.4% of the variation of the dependent variable (Satisfaction). The results also show that all four factors studied have a strong and positive impact on student satisfaction. Attitude is the most influential factor among the four determinants, with the Standardized Coefficients value of 0.376, and a p-value of 0.000.

Keywords: *online learning, tertiary education, language learning, satisfaction.*

³Faculty of Foreign languages Studies, Tay Nguyen University;

⁴Dak Lak College of Pedagogy;

Corresponding author: Tran Thi Mai Huong, Tel: 0935353735, Email: ttmhuong@ttn.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Phạm Thị Liên (2016). *Chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của người học Trường hợp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội*. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32, Số 4 (2016) 81-89.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Battalio, J. (2007). *Interaction online: A reevaluation*. Quarterly Review of Distance Education, 8(4).
- Davis, F.D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. MIS quarterly, pp.319-340.
- del Barrio-García, S., Arquero, J.L. and Romero-Frías, E. (2015). *Personal Learning Environments Acceptance Model: The Role of Need for Cognition, e-Learning Satisfaction and Students' Perceptions*. Educational technology & society, 18(3), pp.129-141.
- Eastin, M., & LaRose, R. (2000). *Internet Self-Efficacy and the Psychology of the Digital Divide*. Journal of Computer-Mediated Communication, 6, 1-18. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2000.tb00110.x>
- Ellis, R.A., Ginns, P. and Piggott, L. (2009). *E-learning in higher education: some key aspects and their relationship to approaches to study*. Higher Education Research & Development, 28(3), pp.303-318.
- Gonzalez-Videgaray, M.C. (2007). *Assessment of Student and Teacher's Reaction in a Blended Learning Model for Higher Education*. Relieve-revista electronica de investigacion y evaluacion educativa, 13(1), pp.83-103.
- Guri-Rosenblit, S. (2005). *'Distance education' and 'e-learning': Not the same thing*. Higher education, 49(4), pp.467-493.
- James, D. (2001). *Why students can't be customers in the classroom*. College and University, 77(1), 45.
- Kuo, Y. C., Walker, A. E., Schroder, K. E., & Belland, B. R. (2014). *Interaction, Internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in online education courses*. The internet and higher education, 20, 35-50.
- Kuo, Y. C., Eastmond, J.N., Bennett, L.J. and Schroder, K.E. (2009). June. *Student perceptions of interactions and course satisfaction in a blended learning environment*. In *EdMedia+ Innovate Learning* (pp. 4372-4380). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
- Lee, Y.C. (2006). *An empirical investigation into factors influencing the adoption of an e-learning system*. Online information review.
- Mark, E. (2013). *Student satisfaction and the customer focus in higher education*. Journal of Higher Education Policy and Management, 35(1), 2-10.
- Oldfield, B.M. and Baron, S. (2000). *Student perceptions of service quality in a UK university business and management faculty*. Quality Assurance in education.
- Sangrà, A., Vlachopoulos, D. and Cabrera, N. (2012). *Building an inclusive definition of e-learning: An approach to the conceptual framework*. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(2), pp.145-159.